

АКТУАЛЬНЫЕ ТУРНАПРАВЛЕНИЯ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ: НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПРАКТИКА РЕШЕНИЙ В БРАЗИЛИИ И МЕКСИКЕ

В представленном выпуске нашего журнала редакция продолжает сотрудничество с научными организациями и исследователями из стран Латинской Америки – регионе, обладающем во многом сходными с Россией проблемами и тенденциями в развитии индустрии туризма и гостеприимства, при этом отличающийся уникальным культурным и природным разнообразием, но и сталкивающимся с рядом существенных ограничений и вызовов. В центре внимания номера – современные кейсы и опыт двух крупнейших стран региона – Бразилии и Мексики, рассмотренные с разных научных и практических позиций.

Латинская Америка на протяжении последних десятилетий становится всё более привлекательным для туристов направлением. Знаменитые исторические памятники, природные парки, заповедники, богатое культурное наследие, а также гостеприимство местного населения делают этот регион всё более заметным на глобальной туристической карте. Так, в завершающемся 2024 г., согласно данным Всемирной туристской организации ООН (UNWTO), страны Латинской Америки принимали десятки миллионов иностранных туристов, а отрасль туризма приносила значительный вклад в их ВВП.

Авторы опубликованных в выпуске статей поставили целью рассмотреть наиболее острые вызовы и парадоксы, с которыми сталкивается индустрия туризма Бразилии и Мексики. Эти страны на протяжении долгих лет остаются «туристическими флагманами» Латинской Америки, опережая большинство соседей по уровню развития туристического сектора.

В Бразилии – стране с первым на континенте по площади Амазонским лесом, безбрежными пляжами Атлантики, грандиозными карнавалами и уникальными традициями коренных народов – потенциал внутреннего и международного туризма

CURRENT TOUR DESTINATIONS IN LATIN AMERICA: SOME PROBLEMS AND PRACTICAL SOLUTIONS IN BRAZIL AND MEXICO

In this issue of our journal, the editorial team continues its collaboration with scientific organizations and researchers from Latin America. This region in many ways shares similar problems and trends with Russia in the development of the tourism and hospitality industry. At the same time, it stands out for its unique cultural and natural diversity, yet it also faces several significant constraints and challenges. This issue is focused on contemporary case studies and the experiences of Brazil and Mexico, the two largest countries in the region, explored from various scientific and practical perspectives.

Over the past decades, Latin America has become an increasingly attractive destination for tourists. Famous historical monuments, natural parks and reserves, a rich cultural heritage, as well as the hospitality of locals, are making this region ever more prominent on the global tourist map. Thus, by the end of 2024, according to United Nations World Tourism Organization (UNWTO), Latin American countries had welcomed tens of millions of foreign tourists, and the tourism industry made a significant contribution to their GDP.

The authors of the articles published in this issue set out to analyze the most pressing challenges and paradoxes faced by the tourism industry in Brazil and Mexico. For many years, these countries have remained the "tourism flagships" of Latin America, surpassing most of their neighbors in the level of development of their tourism sectors.

Brazil is a country with the continent's largest share of the Amazon rainforest, endless Atlantic beaches, grand carnivals, and unique traditions of indigenous peoples. This creates enormous opportunities for the development of domestic and international tourism.

огромен. И тем не менее, именно Бразилия демонстрирует показательный пример того, как запасы природных ресурсов могут сочетаться с недостатком инфраструктуры, проблемами безопасности, неравномерным развитием туристских территорий и множественными экологическими угрозами.

В Мексике – ещё одной «туристической столице» региона – ситуация иная, но во многом схожая. Страна активно инвестирует в развитие сегмента курортного, историко-культурного и гастрономического туризма, опираясь на объекты ЮНЕСКО, пляжи Карибского побережья и богатое ремесленное наследие. В то же время Мексику продолжают беспокоить вопросы внутренней и внешней безопасности, переполненность популярных локаций, риски потери аутентичности и нарушения традиционного уклада жизни местных сообществ.

Оба кейса демонстрируют сложную картину: туризм, являясь мощнейшим инструментом для социально-экономического развития, требует непрерывного поиска баланса между краткосрочными выгодами и долгосрочными интересами общества и природы. Страны вынуждены реагировать на быстро меняющиеся предпочтения туристов, а также учитывать воздействие глобальных процессов, технологические тренды и рост предпочтений устойчивых форм туризма (sustainable tourism).

Особый интерес представляют примеры успешного сотрудничества между государственными органами управления и бизнесом в этих странах, кейсы развития туристских маршрутов, опыт решения проблем местных сообществ через инструменты вовлечения в индустрию туризма и гостеприимства.

Проблематика публикаций этого выпуска также подчёркивает важность пространственной организации и интеграционных международных форм партнёрства в развитии туризма.

Конечно же, перечень успешных региональных кейсов и практик в Бразилии и Мексике, как и в иных странах Латинской Америки, не исчерпывается только включёнными в выпуск, он намного более богат и разнообразен. В дальнейшем мы продолжим знакомство с ними.

Главный редактор, д.геогр.н., проф.
О.Е. Афанасьев

Nevertheless, Brazil provides a telling example of coexisting wealth of natural resource and inadequate infrastructure, security challenges, uneven territorial development, and numerous environmental threats.

In Mexico, another “tourism capital” of the region, the situation is different but, in many ways, similar. The country is actively investing in the development of resort, cultural and gastronomic tourism, relying on UNESCO sites, the beaches of the Caribbean coast, and a rich artisanal heritage. At the same time, Mexico is still facing challenges of internal and external security, overcrowding at popular sites, risks of losing authenticity, and disruption of the traditional way of life in local communities.

Both cases present a complicated picture: tourism, as a powerful tool for socio-economic development, requires the ongoing pursuit of balance between short-term gains and the long-term interests of society and nature. Countries are forced to respond to rapidly changing tourist preferences, as well as to account for the impact of global processes, technological trends, and the growing demand for sustainable tourism.

Particularly noteworthy are examples of successful cooperation between government authorities and businesses in these countries, cases of developing tourist routes, and experiences in solving local community problems through mechanisms of engagement in the tourism and hospitality industry.

The articles in this issue stress the value of spatial planning and international integrative partnerships in the development of tourism.

Of course, the list of successful regional cases and practices in Brazil and Mexico, as well as in other Latin American countries, is not limited to those included in this issue, indeed, it is much broader and more diverse. We will keep highlighting them in the future.

DOI: 10.5281/zenodo.15614519

Editor-in-chief, Prof.
Oleg E. Afanasiev